

3D 프린팅 기술을 이용한 RF 소자의 제작 및 특성 분석

이연수, Ignacio-Llamas Garro, 김정무

전북대학교, Centre Tecnològic de Telecomunicacions de Catalunya

Fabrication and characteristics analysis of RF device using 3D printing technology

Yeonsu Lee, Ignacio-Llamas Garro, Jung-Mu Kim

Chonbuk National University, Centre Tecnològic de Telecomunicacions de Catalunya

Abstract - 본 연구에서는 3D 프린팅 기술을 이용하여 X-밴드에서 동작 가능한 도파관 전력분배기를 제작하였다. 3D 프린팅된 비전도성 구조체의 표면은 금속 코팅 처리하여 전력분배기의 RF 특성을 측정하였다. 제작된 전력분배기의 중심주파수와 대역폭은 각각 10.25 GHz, 약 500 MHz로 측정되었으며 입력 포트와 출력 포트 간의 반사손실과 삽입손실은 각각 13 dB 이상, 약 4 dB 정도로 측정되었다. 본 연구를 통해 RF 소자 개발 산업으로의 3D 프린팅 기술의 적용 가능성을 검증하였다.

1. 서 론

일반적인 동축선로의 내부는 유전체로 구성되어있으며 그에 따라 마이크로파 대역과 같은 매우 높은 주파수에서 발생하는 유전체 손실을 무시할 수 없다는 단점이 있다. 따라서, 고주파 대역에서의 고전력 신호 전송이 요구되는 환경에서는 선로 내부를 유전체 없이 동공으로 구성한 금속관 형태의 전송선이 활용되고 있다. 그 대표적인 RF (Radio frequency) 소자로는 손실 특성이 좋고 높은 전력에서의 동작이 가능하다는 특징으로 인해 주로 마이크로파 안테나의 급전에 활용되고 있는 구형 도파관이 있다. 기존의 금속으로 이루어진 구형 도파관은 금속을 물리적으로 절삭하는 방식의 CNC 밀링, 방전가공 (Electric discharge machining) 공정을 이용한 방식으로 제작된다. 상기한 공정 방식들은 비교적 높은 정밀도로 신속한 금속 표면 가공이 가능하다는 장점이 있지만 재료 및 공정비용이 높고 복잡한 내부구조 형성에 어려움이 있다는 단점이 있다. 이러한 기존 금속 가공 공정의 효율을 높이기 위한 연구 결과가 발표된 바 있지만 근본적인 기계가공 방식의 문제점을 해결할 수 있는 공정 기술의 연구 및 개발이 필요하다 [1].

최근 차세대 가공공정 기술로 주목받고 있는 3D 프린팅 기술은 국내의 경우 군용 및 산업용 제품과 의료기기 생산에의 적용과 같은 시범 사업을 추진하고 있을 정도로 미래 산업 시장의 중요한 기술로써 자리 잡고 있다. 대표적인 3D 프린팅 기술은 FDM(Fused deposition modeling), SLA(Stereolithography), SLS(selective laser sintering), poly-jet 방식으로 구분할 수 있으며 SLA 방식의 경우 저비용의 UV(Ultraviolet) 경화 수지를 이용한다는 특징으로 인해 다양한 분야로의 적용에 관한 연구가 진행되고 있다 [2, 3]. 이와 마찬가지로 전자기기 분야의 경우에도 3D 프린팅 기술을 이용한 RF (Radio frequency) 소자의 제작에 대한 연구가 활발히 진행되고 있다 [4, 5]. 3D 프린팅 기술을 이용하여 제작된 RF 도파관은 CNC 밀링, 방전가공 등과 같은 기존의 금속 가공 공정을 이용하여 제작할 경우와 달리 소자의 무게, 재료 및 공정비용의 획기적인 감소를 기대할 수 있다는 장점이

있다.

본 연구에서는 3D 프린팅 기술을 이용하여 X-밴드 주파수 대역에서 활용 가능한 구형 도파관 전력분배기를 제작하고 그 제작된 소자의 RF 특성을 측정 및 분석하였다.

2. 본 론

2.1 X-밴드 도파관 전력분배기

그림 1은 X-밴드 도파관 전력분배기의 개요도를 나타낸다. 제안한 도파관 전력분배기는 X-밴드 주파수 대역에서의 신호 전송을 위해 약 $22.9 \times 10.3 \text{ mm}^2$ 의 개구면을 갖는 WR-90 도파관으로 설계하였으며 동작이 가능한 중심 주파수와 대역폭은 각각 10 GHz, 500 MHz로 가정하였다. 도파관 전력분배기 내부는 3 mm의 두께를 갖는 유도성 아이리스 구조를 이용한 공진기의 배열로 구성되었다. 유도성 아이리스 구조에서의 개구면 폭은 각각 13.14 mm, 9.6 mm, 9.49 mm, 14.44 mm로 설계되었다.

<그림 1> 제안한 X-밴드 도파관 전력분배기의 개요도

2.2 FEM 시뮬레이션

그림 1에 나타난 X-밴드 도파관 전력 분배기가 갖는 RF 특성을 확인하기 위해 설계 구조를 바탕으로 Ansoft사의 상용화된 툴(HFSS)을 이용하여 FEM 시뮬레이션을 진행하였다. 본 연구에서 최종 제작되는 도파관 전력분배기는 3D 프린팅된 비전도성 구조체의 표면을 후처리 공정을 통해 금속 코팅하였지만 시뮬레이션에 적용된 도파관 전력분배기의 모델은 이상적인 금속으로 이루어진 것으로 가정하였다. 그림 2는 Port 1과 Port 2 사이의 RF 특성 시뮬레이션 결과를 보여주며 대역폭 내에서의 최대 반사 손실은 약 20 dB, 삽입 손실은 약 3 dB로 계산되었다. 따라서, Port 1으로부터 Port 2로 전달되는 전력은 약 절반인 것을 확인할 수 있으며 마찬가지로 Port 1과 Port 3

사이의 RF 특성 또한 약 절반의 신호 전달이 이루어짐을 확인하였다.

<그림 2> 제안한 X-밴드 도파관 전력분배기의 RF 특성 시뮬레이션 결과

2.3 3D 프린팅을 이용한 전력분배기의 제작

제안한 X-밴드 도파관 전력분배기는 SLA 방식의 상용화된 3D 프린터(Form 2, Formlabs, Inc)를 사용하여 제작되었다. 본 제작 과정에서는 후처리 금속 코팅 공정에서 발생할 수 있는 3D 프린팅된 구조체의 열변형을 최소화하기 위해 내열 특성을 갖는 UV 경화 수지(RS-F2-HTAM-01, Formlabs, Inc)를 사용하였다. 3D 프린팅된 비전도성 구조체의 표면은 니켈 무전해도금 공정을 통해 전면 금속코팅 처리함으로써 최종적으로 X-밴드에서 사용이 가능한 도파관 전력분배기를 제작하였다.

2.4 제작된 전력분배기의 RF 특성 측정 및 결과

제작된 X-밴드 도파관 전력분배기의 RF 특성은 2-포트 네트워크 분석기(PNA E8362C, Keysight Technologies)를 이용하여 측정하였으며 Port 1과 Port 2 간의 RF 특성 측정 결과는 그림 3과 같다. 제작된 전력분배기는 중심주파수와 대역폭이 각각 10.25 GHz, 약 500 MHz으로 확인되었으며 대역폭 내에서의 반사손실과 삽입손실은 각각 13 dB 이상, 약 5 dB 정도로 측정되었다. 시뮬레이션 결과와 비교하였을 때 실제 제작된 도파관 전력분배기는 약 250 MHz 정도의 중심주파수 오차를 가지는 것으로 확인되었으며 삽입 손실의 경우 약 1.5 dB 정도의 오차를 가지는 것을 확인할 수 있었다. 시뮬레이션과 측정 결과의 오차는 3D 프린팅된 구조체의 제작 오차와 RF 특성 측정 시 전력분배기와 측정용 어댑터 간의 불완전한 접촉면으로 인해 발생한 것으로 사료된다.

<그림 3> 제작된 X-밴드 도파관 전력분배기의 RF 특성 측정 결과

3. 결 론

본 연구에서는 X-밴드에서 동작 가능한 도파관 전력분배기를 설계하고 3D 프린팅 기술을 이용하여 제작하였다. SLA 방식의 3D 프린터로 제작된 비금속 구조체의 표면은 금속 코팅 처리하였으며 실제 제작된 도파관 전력분배기의 RF 특성을 측정하였다. 측정된 RF 특성은 시뮬레이션 결과와의 비교 분석을 통해 3D 프린팅 기술의 RF 소자 제작에의 적용 가능성에 대해 검증하였다.

[참 고 문 헌]

- [1] S. T. Newman, A. Nassehi, R. Imani-Asrai, & V. Dhokia, "Energy efficient process planning for CNC machining", *CIRP Journal of Manufacturing Science and Technology*, vol. 5(2), pp. 127-136, 2012.
- [2] F. P. Melchels, J. Feijen, & D. W. Grijpma, "A review on stereolithography and its applications in biomedical engineering", *Biomaterials*, vol. 31(24), pp. 6121-6130, 2010.
- [3] V. A. Lifton, G. Lifton, & S. Simon, "Options for additive rapid prototyping methods (3D printing) in MEMS technology", *Rapid Prototyping Journal*, vol. 20(5), pp. 403-412, 2014.
- [4] M. D'Auria, W. J. Otter, J. Hazell, B. T. Gillatt, C. Long-Collins, N. M. Ridler, & S. Lucyszyn, "3-D Printed Metal-Pipe Rectangular Waveguides", *IEEE Transactions on Components, Packaging and Manufacturing Technology*, vol. 5(9), pp. 1339-1349, 2015.
- [5] P. I. Deffenbaugh, T. M. Weller, & K. H. Church, "Fabrication and Microwave Characterization of 3-D Printed Transmission Lines", *IEEE Microwave and wireless components letters*, vol. 25(12), pp. 823-825, 2015.